

Abordagem transversal sobre produção do álcool em gel usado no combate ao coronavírus: Uma proposta pedagógica no Ensino de Química

Cross-sectional approach to gel alcohol production used to combat coronavirus: A pedagogical proposal in Chemistry Teaching

Jaime Ernesto Naene
Carlos José Domingos Alfaced

Submetido em: 19/01/2023
Aprovado em: 19/01/2023
Publicado em: 20/01/2023
DOI 10.51473/ed.al.v3i1.469

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo discutir a abordagem transversal sobre a produção do álcool em gel em sala de aulas de modo a desenvolver o pensamento crítico e construtivo em alunos cuja saúde encontra-se em causa diante da atuação do vírus da covid-19. Para tal intuito, foi utilizado o método bibliográfico para embasamento teórico e, a técnica de entrevista e trabalho de campo para a recolha de dados no local de estudo. A pesquisa decorreu na Escola Secundária do Búzi e teve como amostra 20 alunos da 12^a classe. A partir da análise qualitativa e quantitativa, foi possível concluir que, todas as atividades distinguidas, de quaisquer que sejam a metodologia e que dispensa o aluno do habitual quadro e giz, faz volver o seu fascínio pela disciplina. A operacionalização do projeto pedagógico proposto foi significativa pelo que, o conhecimento construído permitiu que os alunos ficassem mais conscientes e críticos sobre o cenário atual de pandemia, em defesa da sua saúde. Sugere-se que esta temática seja tratada como um tema transversal no Ensino Secundário Geral, na disciplina de Química e Biologia. Em Química, no estudo de compostos orgânicos álcoois, que seja sugerido o processo de produção de álcool em gel como forma de expandir o conhecimento.

Palavras-chave: Transversalidade, produção de álcool em gel, coronavírus.

Abstract

The present study aimed to discuss the cross-sectional approach to the production of gel alcohol in the classroom in order to develop critical and constructive thinking in students whose health is at stake in the face of the performance of the covid-19 virus. For this purpose, the bibliographic method was used for theoretical basis and the interview and fieldwork technique for data collection at the study site. The research took place at Escola Secundária do Búzi and had a sample of 20 students from the 12th grade. From the qualitative and quantitative analysis, it was possible to conclude that all the distinguished activities, whatever the methodology and which dispenses the student from the usual blackboard and chalk, makes his fascination for the discipline return. The operationalization of the proposed pedagogical project was significant, so the knowledge built allowed students to become more aware and critical about the current pandemic scenario, in defense of their health. It is suggested that this theme be treated as a transversal theme in General Secondary Education, in the discipline of Chemistry and Biology. In Chemistry, in the study of organic alcohol compounds, the process of producing gel alcohol is suggested to expand knowledge.

Keywords: Transversality, alcohol gel production, corona virus.

1 INTRODUÇÃO

O SARS-CoV2, vírus causador da Covid-19, tem provocado diversas infecções no aparelho respiratório e prejudicado outros sistemas do corpo humano. Algumas das precauções que devem ser tomadas a fim de evitar ser infectado pelo vírus são: distanciamento social, uso de máscaras adequadas, limpeza e desinfecção constante das mãos e de superfícies (Leite, 2022). A desinfecção se refere basicamente ao uso de produtos químicos que entre muitos existe o álcool em gel, um dos mais recomendados para matar microrganismos.

1

Em comunidades escolares moçambicana o tratamento sobre uso de álcool em gel, obedece ao protocolo sanitário preconizado pelo ministério da saúde, pelo que, exclui a proposta de abordagem transversal nas disciplinas de ciências naturais e principalmente a de química. A ser assim os professores são os únicos que podem buscar alternativas de inserir este aprendizado de forma contextualizada através de aplicação de projetos pedagógicos significativos.

Na transmissão de conteúdos de química por exemplo, no estudo de álcoois, concretamente sobre a sua produção, não é inclusivo o tratamento sobre a produção do “álcool em gel”, tal que é confirmado a falta desta proposta em programas curriculares, assim como em livros didáticos do ensino básico e médio da disciplina

em causa. Devido a isso, fica em causa o questionamento. De que forma a abordagem transversal e didática sobre produção de álcool em gel em sala de aulas, pode sustentar a saúde escolar dos alunos e a comunidade no geral tendo em conta a atuação do vírus causador da covid-19?

Entretanto, o desenrolar do presente estudo surge como saída para trabalhar um projeto pedagógico na aprendizagem de química por forma a infundir nos alunos o pensamento crítico-constructivo na promoção da saúde escolar, e em todos os meios em que estiverem inseridos tendo em conta a atuação do vírus da covid-19. A abordagem por investigação facilita a aprendizagem e permite aos alunos acesso aos conceitos científicos de forma dinâmica e atrativa, além de quebrar paradigmas entre o imaginário e o real, permitindo uma nova visão do ensino – aprendizagem, desenvolvendo no aluno o espírito investigativo (Sampaio e Rotta, 2012, citado por Milbratz e Probst, 2015).

O objetivo que se pretende alcançar é discutir a abordagem transversal sobre a produção do álcool gel em sala de aulas de modo a desenvolver o pensamento crítico e constructivo em alunos cuja saúde encontra – se em causa diante da atuação do vírus da covid – 19. Para tanto, o objeto de estudo foram os 10% de alunos do ensino médio, 12ª Classe da Escola Secundária do Búzi, extraído de um universo de 201.

A pesquisa pode ser útil uma vez que para além de promover a saúde escolar de alunos diante da pandemia da covid – 19, pode permitir que nos programas curriculares e livros didáticos de química, a produção de “álcool em gel”, seja tratado efetivamente como um tema transversal.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição de álcool

Álcool é um composto orgânico que contém em sua estrutura química carbono e apresenta o grupo funcional hidroxila (-OH) ligado a um carbono saturado, com características anfífilas, ou seja, este é solúvel em composto polares e apolares, como a água e o óleo respectivamente; possui qualidades de desinfecção e assepsia, por esse motivo, nas concentrações adequadas, é usado em hospitais, postos de saúde e áreas em que os vírus possam causar dano.

2.2 Composição do álcool em gel

Tem existência real vários tipos de álcoois sendo comercializados para múltiplas finalidades no mercado, com concentrações variados, tais como 46%, 70%, 99% G.L, cada um para seus devidos fins. O álcool 70% é o usado no fabrico de álcool em gel. O álcool em gel nessa concentração inativa os vírus, tornando-os incapaz de sua ação biológica original, levando assim o nome de antisséptico, ou seja, usado em tecidos vivos para eliminação do vírus. Os álcoois usados nessa fabricação são os isopropílico e etílico devido ao baixo custo, baixa toxicidade e fácil produção. O álcool etílico é mais indicado quando comparado ao isopropílico, que é usado como uma segunda alternativa. Foi comprovado que o álcool isopropílico é menos eficaz contra os vírus, resseca mais a pele e é duas vezes mais tóxico.

Figura 1: Estrutura do álcool etílico

2.3 Processos de produção de álcool em gel

Um estudo realizado por Magalhães e Degenhardt (2020), intitulado “Nova formulação de álcool gel (Micro-Celol) com celulose microfibrilada (MFC): avaliação em Escherichia coli”, que teve como objetivo “Apresentar uma formulação de álcool gel à base de etanol 92,8 o INPM, mais barato que o etanol anidro e facilmente

disponível no mercado, com gel de nano celulose mecanicamente desfibrilada (MFC) e um emoliente para não ressecar a pele humana”, utilizaram como reagentes: 1 L de álcool 92,8 o INPM; 2,5 g de ácido esteárico; 1,25 g de trietanolamina (TEA); 154 g de gel de celulose Klabin @3,99% m/v e 70 ml de água destilada.

Figura 2: Estrutura de trietanolamina

Fonte: Kátia Pichelli, 2020
 Imagem 1: Celulose

O procedimento consistiu em 1- dissolver 2,5 g de ácido esteárico em 1 Litro de álcool 92,8 o INPM; 2 - dissolver 1,25 g de TEA (trietanolamina) em 70 mL de água destilada; 3 - misturar bem a solução aquosa de TEA com 154 g de gel de celulose Klabin @3,99%; 4 - sob forte agitação, adicione aos poucos o gel de celulose diluído na solução de TEA ao álcool com ácido esteárico. A agitação deverá ter duração entre 5 e 10 minutos até completar homogeneização.

Outra proposta de produção de álcool em gel é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), denominado “Guia de Produção Local” que propõe as “Formulações de gel antisséptico”. Para tanto, usa – se como reagentes Etanol 96%; Peróxido de hidrogênio 3%; Glicerol 98%; Água fria destilada ou fervida estéril.

Figura 4: Estrutura de Glicerol

Fonte: Wikipedia

Figura 5: Estrutura de peróxido de hidrogênio

Os procedimentos de produção consistem em: 1. O álcool da fórmula a ser utilizada é derramado no grande frasco ou tanque até a marca graduada; 2. O peróxido de hidrogênio é adicionado usando o cilindro de medição; 3. O glicerol é adicionado usando um cilindro de medição. Como o glicerol é muito viscoso e adere à parede do cilindro de medição, o cilindro deve ser lavado com água fervida estéril ou destilada a frio e depois esvaziado no frasco / tanque; 4. O frasco / tanque é então completado até a marca de 10 litros com água destilada estéril ou fervida fria; 5. A tampa ou a tampa de rosca é colocado no tanque / garrafa o mais rápido possível após a preparação, a fim de evitar a evaporação; 6. A solução é misturada agitando suavemente quando apropriado ou usando uma pá; 7. Divide - se imediatamente a solução em seus recipientes finais (por exemplo, garrafas de plástico de 500 ou 100 ml) e coloque-as em quarentena por 72 horas antes do uso. Isso permite que os esporos presentes no álcool ou nas garrafas novas / reutilizadas sejam destruídos.

De acordo com a Farmacopeia Brasileira, o álcool gel é produzido a partir do álcool etílico (96 °GL) – 75,7 ml; polímero espessante Carbopol – 0,5g; solução de trietanolamina para correção do pH – 50% (p/v) e água purificada para diluição (quantidade suficiente).

Figura 6: Estrutura de carbopol 940

Orienta-se misturar o álcool etílico a um volume pequeno de água e dispersar a massa de Carbopol sob agitação. Completar o volume de 100ml com água purificada e ajustar o pH utilizando a solução de trietanolamina (ANVISA, 2019).

2.4 Atuação do álcool em gel em contato com o vírus

É fundamental também compreender como acontece a interação do álcool em gel frente ao vírus, tornando-o inativas suas ações biológicas e prolíferas. Citado anteriormente, o álcool em gel age apenas em vírus envelopados, são alguns deles o vírus causador da influenza, como: hepatites (B e C) e o Covid-19, o atual causador da pandemia. Esse vírus possui uma membrana fosfolipídica que usualmente é chamada de camada de gordura e é a partir dela que o álcool em gel agirá em um processo chamado de desnaturação proteica (SILVA, R. 2020).

A desnaturação é um processo bioquímico em que ocorre a anulação da forma tridimensional de uma macromolécula (ácido nucléico ou proteínas), ou seja, a perda do arranjo tridimensional no espaço daquela macromolécula pois, quando há a quebra das ligações intermoleculares entre os átomos, faz com que não interajam mais uns com os outros como antes desse rompimento. Vale ressaltar que não há quebra nas ligações intramoleculares do tipo covalentes entre os átomos, ou seja, não tem alteração na sua fórmula estrutural, uma vez que as ligações entre os átomos permanecem as mesmas e apenas no arranjo tridimensional, que é a disposição dos átomos no espaço, ocorre mudança, o que é suficiente para interferir na ação desse vírus. (Silva, 2020).

O álcool etílico, etanol (CH₃CH₂OH), ao entrar em contato com o vírus envelopado, rompe as camadas de gordura com o grupo orgânico (CH₃-CH₂), ou ocorre a desidratação da membrana com o grupo (OH), pelas qualidades hidrosscópicas dos álcoois, essa parte da molécula atrai a água da membrana fosfolipídica expondo o material genético e inativando o vírus (Oliveira & Lemos 2021. P. 7)

No processo, as atrações se devem às respectivas polaridades da molécula de álcool que possuem característica anfifílica, ou seja, possui características hidrofóbicas e hidrofílica, apresentando dupla polaridade. A parte apolar da molécula de álcool é atraída pelos lipídios (gordura) e pelas partes apolares que formam o envelope viral, que são insolúveis em água e solúveis em álcool; e a parte polar da molécula interage com as moléculas de água (polares) permitindo assim a permeação do álcool pela membrana fosfolipídica chegando ao material genético do vírus. O mesmo ocorre com o álcool isopropílico (propan-2-ol) (SILVA, P. 2015).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se abordagem qualitativa e quantitativa. Ela é de natureza aplicada, uma vez que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais” (Gerhardt & Siveira, 2009, p.35).

Seu objetivo é por um lado exploratória por “[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (Gil, 2007, citado por Gero e Naene, 2021, p.10), e por outro lado é descritiva por ela proporcionar a “descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. [...] e têm por objetivo estudar as características de um grupo [...]” (Gil, 1988, p. 44).

O estudo foi realizado com alunos do nível médio de ensino, 12^a classe, da Escola Secundária do Búzi, em um número de 20 participantes. O critério de seleção, consistiu em escolher aleatoriamente 4 alunos por cada turmas (num total de 5) e depois formar - se grupos homogêneos de cinco elementos cada.

Para a recolha de dados, foi previamente utilizada a pesquisa bibliográfica, considerada como uma fonte de coleta de dados secundária, definida como “contribuições culturais ou científicas realizadas no passado sobre um determinado assunto, tema ou problema que possa ser estudado” (Lakatos & Marconi, 2001; Cervo & Bervian, 2002). Na fase seguinte, foi feito o levantamento de dados no local de estudo, obtidos por meio da aplicação de questionários aos alunos. Conforme afirma (Gil, 2002), “o questionário é uma investigação composta de perguntas, a fim de se obter conhecimentos prévios, opiniões, sentimentos e visões sobre situações do cotidiano por parte dos investigados”.

A recolha de dados no local de estudo, intercorreu por etapas: **Na primeira**, os alunos em um grupo de cinco (5), por orientação, realizaram por 7 dias (06/04 a 13/04 de 2022) um trabalho de investigação que preconizava construir conhecimento sobre o processo de produção do álcool em gel, de forma inicial. O questionário procurava saber a diferença entre o álcool comum e o álcool em gel, a percentagem de álcool em gel, a justificativa sobre a produção do álcool em gel a 70%, a estrutura e o nome do álcool utilizado na produção de álcool em gel, os reagentes para a produção, procedimentos e a forma de atuação de álcool em gel na eliminação do vírus da covid-19.

A segunda etapa, foi de construção de conhecimento de forma efetiva. Para aquilo, foi realizado um encontro que coincidia com o dia de apresentação do trabalho de pesquisa (13/04/2022), na qual foi realizado um debate de forma faseada para garantir o alinhamento das ideias diferenciadas oriundas das investigações pelos alunos. Foi combinado que na sub etapa inicial seria de exibição das respostas por cada grupo. Nesta senda, em relação ao grupo apresentador, os outros ficavam em audição para garantir que depois haja uma discussão construtiva. A discussão de cada questão era mais de ideias equivalente, divergente, convergentes, de esclarecimento de termos científico, de linguagem e entre outros aspectos construtores de conhecimento. A síntese pelos professores pesquisadores, era sempre feita no final de cada questão discutida e no final do encontro.

A terceira etapa foi de verificação do nível aquisição de conhecimento pelos alunos participantes da pesquisa, ocorrido no dia 18 de abril de 2022. Não menos importante, esta verificação ocorreu de forma individual. O teste questionou sobre a percentagem de álcool em gel recomendada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, as razões da recomendação, a estrutura e o nome do álcool reagente na produção do álcool em gel, os reagentes básicos na produção do álcool em gel e a forma da sua atuação na eliminação do vírus da covid – 19.

Imagem 2: Dados referentes a verificação da aquisição do nível de conhecimento

Fonte: Autores, 2022

4 Apresentação e discussão dos resultados

4.1 Diferença entre álcool comum e álcool em gel

Tabela 1: Dados sobre a diferença entre o álcool comum e álcool em gel

P1	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Qual é a diferença entre álcool comum e álcool em gel	O álcool comum é a versão líquida que tem mais probabilidade de se perder por ser difícil de controlar a quantidade a ser usada porque escorre mais facilmente e evapora mais rápido enquanto o álcool em gel a sua textura é	O álcool comum geralmente é utilizado para limpeza e higienização das superfícies de móveis e objetos pessoais. [...] higienizar as mãos, ele vai causar rachaduras nas palmas, sendo porta de entrada para novas bactéria. Enquanto o álcool em gel não pode ser usado para limpeza de móveis por ter uma consistência de gosma, ele não funciona corretamente	O álcool comum possui características líquidas e tem maior teor e o álcool em gel pode ser líquido ou mesmo se formar de gosma, com um teor a menos em relação ao álcool comum.	O álcool comum normalmente é usado para higienização de superfícies e objetos e a sua concentração é baixa. O álcool em gel tem alto poder antisséptico, ou seja, mata com eficiência bactérias e vírus e eficaz na prevenção da corona vírus, e formado por outras substâncias gelificantes
---	---	---	---	--

Fonte: Autores, 2022

Sobre a diferença entre o álcool comum e álcool em gel, a tabela 1 mostra que o álcool comum, ele possui características líquidas com maior teor (G3), enquanto o álcool em gel pode ser líquido (G3) ou mesmo em gosma (G2, G3), com um teor a menos em relação ao álcool comum (G3). Também, é dito que o álcool comum muitas das vezes é aquele usado para higienização de superfícies e objetos (G2 e G3) e que apresenta uma concentração baixa (G3), enquanto o álcool em gel é aquele com alto poder antisséptico, ou seja, mata com eficiência bactérias e vírus e é eficaz na prevenção contra corona vírus, além de ser formado por outras substâncias gelificantes. O G2 acrescenta dizendo que, o álcool comum é aquele que quando for usado para higienização das mãos, ele vai causar rachaduras nas palmas, tornando por sua vez, entrada para novas bactérias.

4.2 Porcentagem recomendada de álcool em gel

Tabela 2: Dados referentes a percentagem recomendada, de álcool em gel

P2	G1	G2	G3	G4
Qual é a percentagem recomendada, de álcool em gel?	70%	70%	70%	70%

Fonte: Autores, 2022

Os dados da tabela 2 revela que, 70% (G1, G2, G3, G4) é a percentagem recomendada de álcool em gel.

Este facto foi confirmado quando foi aplicado o teste de verificação do nível de aquisição de conhecimento, quando 100% escolheram 70% como sendo a opção correcta, conforme ilustra o gráfico 1, a seguir.

4.2.1 Verificação da P2

Questão: Na produção do álcool em gel, existe uma certa percentagem recomendada pela organização mundial da saúde (OMS). Diga qual é?

Gráfico 1: Dados referentes a percentagem de álcool recomendada pela OMS

6

Fonte: Autores, 2022

4.3 Razão pela qual se recomenda 70% de álcool em gel

Tabela 3: Dados referentes a razão pela qual se recomenda o álcool em gel a 70%

P3	G1	G2	G3	G4
De acordo com a pergunta anterior (pergunta nº 2), por que se recomenda a tal percentagem de álcool?	[...] porque na percentagem de 70%, o álcool tem a quantidade exata de água para facilitar a entrada do álcool no interior do microrganismo, seja bactérias, fungos, vírus, como corona vírus. [...] a água além de impedir a desidratação da parede celular externa do microrganismo, retarda a evaporação do álcool.	O álcool 70% possuem concentração ótima para o efeito bactericida, isso porque a percentagem de água presente nessa substância facilita a entrada do álcool nas bactérias, fungos e vírus, além de retardar a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contacto [...].	Por que o álcool em gel possui constituição ótima para o efeito bactericida, isso porque a a percentagem de água presente nessa substância facilita a entrada do álcool nas bactérias, fungos e vírus, além de retardar a vaporização do álcool permitindo maior tempo de contacto e é capaz de eliminar 99,9% dos vírus e bactérias	Porque permite a desnaturação de proteínas e estrutura das gorduras das membranas celulares do vírus

Fonte: Autores, 2022

De acordo com a tabela 3, recomenda – se 70% de álcool em gel porque esta percentagem possui a quantidade exata de água de modo a facilitar a entrada do álcool no interior do microrganismo, como bactérias, fungos, vírus, além da própria água retardar a evaporação do álcool (G1). De outro modo equivalente, a razão de ser recomendada a tal percentagem deve – se a sua concentração, ser ótima para efeito bactericida, porém, a percentagem presente no álcool, facilita por sua vez a sua entrada na bactéria, fungos e vírus, além da própria água retardar sua evaporação permitindo maior contacto com o microrganismo (G2, G3). O G4, explica que a recomendação é dada por permitir a desnaturação de proteínas e estrutura das gorduras das membranas celulares do vírus.

Figura 7: Excerto sobre a razão de uso de álcool em gel a 70%

Fonte: Autores, 2022

Esta questão foi verificada e 75% acertaram (opção C), como ilustra o gráfico número 9.

4.3.1 Verificação da P3

Questão: Conforme a pergunta anterior (pergunta nº 1), por que se recomenda essa percentagem?

Gráfico 2: Razão pela qual se recomenda 70% de álcool em gel

Fonte: Autores, 2022

N.B: **A** - Porque não propicia a desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo, além do álcool ser mais volátil; **B** - Porque não propicia a desnaturação de proteínas, mas propicia a destruição de estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo, além do álcool ser mais volátil; **C** - Porque propicia a desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo, além do álcool ser menos volátil; **D** - Porque propicia a desnaturação de proteínas, mas não propicia estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo, além do álcool ser menos volátil.

4.4 Nome e estrutura do álcool utilizado na produção do álcool em gel

Tabela 4: Dados referentes ao nome e a estrutura do álcool usado para produzir álcool em gel

P4	G1	G2	G3	G4
Qual é o nome e a estrutura do álcool utilizado na produção do álcool em gel?	[...] é o álcool etílico hidratado. $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	É o álcool etílico hidratado $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	É o álcool etílico hidratado $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	Álcool etílico $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$

Fonte: Autores, 2022

Conforme a tabela 4, o nome do álcool utilizado na produção do álcool em gel é álcool etílico, cuja estrutura representaram conforme é representado a seguir:

Na verificação desta questão culminou com êxito quando foi evidente os alunos pesquisados escolherem o álcool etílico (85%) como sendo a opção correta. Apesar de a minoria escolher o álcool isopropílico (15%) como um dos usados na produção do álcool em gel, ela não se compara ao álcool etílico devido ao seu nível de eficiência.

4.4.1 Verificação da P4

Gráfico 3: O nome e a estrutura do álcool utilizado na produção do álcool em gel

Fonte: Autores, 2022

4.5 Reagentes utilizados na produção do álcool em gel

Tabela 5 reagentes utilizados para a produção do álcool em gel

P5	G1	G2	G3	G4
Quais são os reagentes (matéria prima) utilizados na produção do álcool em gel?	[...] são: etanol, água, espessante, peróxido de hidrogénio, glicerol com aditivos	O etanol, água, espessante, peróxido de hidrogénio e glicerol	O etanol, água, espessante, peróxido de hidrogénio e glicerol	Álcool etílico (96%), glicerina (glicerol), carbopol, trietanolamina (TET), água

Fonte: Autores, 2022

Conforme a tabela 5, sobre os reagentes utilizados na produção do álcool etílico, todos são unânimes ao mencionarem álcool etílico, água, glicerina (G1, G2, G3, G4). O G1, G2 e G3 acrescentam o espessante e peróxido de hidrogénio, assim como o G4 acrescenta o trietanolamina e carbopol. Na verdade, o carbopol é o espessante referido pelo G1, G2 e G3, mas, o G1 inclui na sua menção os aditivos. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os reagentes usados na produção do álcool em gel são álcool etílico; polímero espessante Carbopol; solução de trietanolamina e água purificada (ANVISA, 2019).

A Organização Mundial da Saúde, orienta na sua “fórmula 1” para produção do álcool em gel o uso como reagente etanol, peróxido de hidrogénio, glicerol e água (OMS, 2010)

A aprendizagem para esta questão foi tida como significativa na fase de verificação, onde a maioria (90%) e de forma certa, escolheu a opção D.

4.5.1 Verificação da P5

Questão: Quais são os reagentes utilizados na produção do álcool em gel?

Gráfico 4: reagentes utilizados na produção do álcool etílico

Fonte: Autores, 2022

N.B: **A** - Álcool propílico (99,8%), água, carbopol 940 e trietanolamina; **B** - Álcool etílico (95%), água – H₂O, carbômero 940 e glicerina (umetante); **C** - Álcool etílico (90%), água – H₂O, carbômero 940 e glicerina, corante. **D** - Álcool etílico (96%), água – H₂O, carbômero 940 (carbopol 940), trietanolamina (neutralizador do meio), glicerina (umetante).

4.6 Procedimentos para a produção do álcool em gel

Tabela 6: Dados referentes à procedimentos para a produção do álcool em gel

9

P6	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

<p>Explique como é produzido (procedimentos) o álcool em gel?</p>	<p>1: A bebida é colocada em uma máquina retificadora, que corrige a concentração de álcool, até chegar ao 70%; 2: depois disso começa a gelificarão. O álcool etílico hidratado a 70% é levado para um laboratório, onde passa por homogeneização, adição de reagentes e controle de acidez, que irá espessar, dando – lhe textura de gel; 3: depois de pronto, o produto é envasado para finalmente ser distribuído.</p>	<p>1: a água deve ser purificada por processo de osmose reversa, destilação ou deionização; 2: dilui – se a água juntamente (com) etanol. A glicerina é adicionada a fase alcoólica antes da mistura com água. 3: O polímero acrílico é adicionado à água com agitação; 4: adiciona – se o etanol contendo glicerol e peróxido hidrogenado. 3: As soluções assim obtidas devem então ser neutralizadas (com trietanolamina ou solução aquosa de NaOH). Isso induz o inchamento do polímero, com a consequente formação de um gel transparente.</p>	<p>1: a água deve ser purificada por processo de osmose reversa, destilação ou dionização; 2: dilui – se a água juntamente com o etanol. A glicerina é adicionada a fase alcoólica antes da mistura com água. 3: o polímero acrílico é adicionado a água com agitação; 4: adiciona – se o etanol contendo glicerol e peróxido hidrogenado. 3: As soluções assim obtidas devem então ser neutralizadas (com trietanolamina ou solução aquosa de NaOH). Isso induz o inchamento do polímero, com a consequente formação de um gel transparente.</p>	<p>1: derramar o álcool em frasco ou tanque até a marca graduada; 2: adiciona – se o peróxido de hidrogênio com base em cilindro de medição; 3: adiciona – se o glicerol; 4: completa – se o tanque ou frasco até a marca de 10 litros (água destilada / fervida); 5: coloca – se a tampa rapidamente para evitar a evaporação; 6: agita – se a mistura (suavemente); 7: divide – se a solução em seus recipientes e coloca – se em quarentena (72H) para destruir os esporos.</p>
---	--	--	---	--

Fonte: Autores, 2022

Conforme a tabela 6, o processo de produção do álcool em gel inicia pela correção da percentagem do álcool até 70%, seguido de gelificação. Depois, o álcool é feito passar por homogeneização, adição de reagentes e controle de acidez, adição de espessante de forma a dar a textura de gel. Quando já estiver pronto é envasado para finalmente ser distribuído (G1). Para o G2 e G3 o processo consiste primeiramente em purificar a água pela técnica de osmose reversa, depois dilui – se a mesma com o etanol. Nesse processo a glicerina é adicionada a fase alcoólica antes da sua mistura com água. Depois, o polímero acrílico é adicionado a água com agitação. Por sua vez, adiciona – se o etanol contendo o glicerol e peróxido de hidrogênio. Quando esta fase estiver concluída, as soluções obtidas devem ser neutralizadas com trietanolamina ou solução aquosa de hidróxido de sódio, pelo que, induz o inchamento do polímero e consequente formação de um gel transparente. O G4, apresenta uma outra forma de produção que inicia com o derramamento do álcool em um frasco conforme a marca graduada. Após isso, adiciona – se o peróxido de hidrogênio e depois o glicerol. Completa – se por sua vez o frasco até a marca de 10 litros usando a água destilada e/ou fervida e, logo em seguida fecha – se o frasco para evitar a evaporação. Findo isto, agita – se a mistura, suavemente. Finalmente, divide – se a solução em seus recipientes para depois serem colocados em quarentenas por 72H, de forma a eliminar esporos. Entretanto, o processo de produção de álcool em gel apresentado pelo G4, é de acordo com Organização Mundial da Saúde – O.M.S. ANVISA (2019), orienta misturar o álcool etílico a um volume pequeno de água e dispersar a massa de Carbopol sob agitação. Depois, completar o volume de 100ml com água purificada e ajustar o pH utilizando a solução de trietanolamina.

Figura 7: Excerto sobre procedimentos de produção do álcool em gel

Fonte: Autores, 2022

4.7 Forma de atuação do álcool em gel na eliminação do vírus da covid-19

Tabela 7: Dados referentes a forma de atuação do álcool em gel na eliminação do vírus da covid-19

P7	G1	G2	G3	G4
Como é que o álcool em gel atua na eliminação do vírus Sars – Cov – 2 (vírus da covid – 19)?	[...] o etanol age rapidamente sobre bactérias vegetativas (inclusive microbactérias), vírus e fungos, sendo a higienização equivalente e até superior à lavagem de mãos com sabão comum ou alguns tipos de antissépticos.	A água impede a desidratação da parede celular externa do vírus, retardando a evaporação do álcool e permitindo mais tempo de contacto do álcool com o interior do microrganismo, resultando na sua total destruição [...].	A água impede a desidratação da parede celular externa do vírus retardando a evaporação do álcool com o interior do organismo, resultando na sua total destruição.	O álcool em contacto com o vírus quebra as camadas de gordura ou ocorre a desidratação da membrana, expondo o material genético e destruindo o vírus.

Fonte: Autores, 2022

De acordo com a tabela 6, para a eliminação do vírus Sars – Cov – 2, acontece quando o álcool em gel entra em contato com o vírus, ele quebra as camadas de gordura ou ocorre a desidratação da membrana, expondo o material genético e destruindo o vírus (G4). O G2 e o G3, falam da ação da água na atuação do álcool em gel, em que ocorre quando ela impede a desidratação da parede celular do vírus, atrasando e evaporação do álcool por forma a permitir maior tempo de contacto do álcool com o interior do organismo, resultando assim na sua destruição efetiva. O G1, explica que o etanol age rapidamente sobre a bactéria vegetativas, vírus e fungos. De acordo com Oliveira e Lemos (2021) o etanol (CH₃CH₂OH), ao entrar em contato com o vírus envelopado, rompe as camadas de gordura com o grupo orgânico (CH₃-CH₂), ou ocorre a desidratação da membrana com o grupo (OH), pelas qualidades hidróscópicas dos álcoois, essa parte da molécula atrai a água da membrana fosfolipídica expondo o material genético e inativando o vírus.

De outra forma, pode se dizer que, a parte apolar da molécula de álcool é atraída pelos lipídios (gordura) e pelas partes apolares que formam o envelope viral, que são insolúveis em água e solúveis em álcool; e a parte polar da molécula interage com as moléculas de água (opolares) permitindo assim a permeação do álcool pela membrana fosfolipídica chegando ao material genético do vírus (Silva, 2020).

Figura 8: Excerto sobre a forma de atuação do álcool em gel na eliminação do vírus da covid – 19.

Fonte: Autores, 2022

Assim sendo, os dados revelam que na fase investigativa, com exceção do G4, os grupos não foram certos ao pesquisarem a forma como o álcool em gel atua sobre o vírus da covid – 19. A aquisição de conhecimento a respeito de forma de atuação do álcool em gel sobre o vírus da covid-19 em linguagem química ficou consumada na segunda fase do projeto (fase de bate e síntese, pelos pesquisadores). E, conforme a figura 12 (de resultados de verificação do nível de aprendizagem), nota – se que a aprendizagem foi significativa, uma vez a maioria (95%) escolheu a opção A (opção certa).

4.7.1 Verificação da P7

Questão: Como é que o álcool em gel atua na eliminação do vírus Sars - Cov – 2 (vírus da covid – 19)?

Gráfico 5: Forma de atuação do álcool em gel na eliminação do vírus da covid-19

Fonte: Autores, 2022

N.B: **A** - O álcool etílico, em contato com o vírus envelopado, rompe as camadas de gordura com o grupo orgânico (CH₃-CH₂), ou ocorre a desidratação da membrana com o grupo (OH), essa parte da molécula atrai a água da membrana fosfolipídica expondo o material genético e inativando o vírus; **B** - O álcool etílico, em contato com o vírus envelopado, só rompe as camadas de gordura com o grupo orgânico (CH₃-CH₂), expondo o material genético e inativando o vírus; **C** - O álcool etílico, pelas qualidades hidrocópicas, atrai a água da membrana fosfolipídica expondo o material genético e inativando o vírus; **D** - O álcool etílico, em contato com o vírus envelopado, não rompe as camadas de gordura com o grupo orgânico (CH₃-CH₂), mas ocorre a desidratação da membrana com o grupo (CH₃-CH₂), expondo o material genético e inativando o vírus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo acabado, teve como objetivo discutir a abordagem transversal sobre a produção do álcool em gel em sala de aulas de modo a desenvolver o pensamento crítico e construtivo em alunos cuja saúde encontra-se em causa diante da atuação do vírus da covid-19.

No desenrolar da pesquisa, os alunos mostraram maturidade em buscar a todos níveis, informações certas sobre a produção do álcool em gel no contexto de abordagem transversal do projeto pedagógico proposto.

Foi contemplado nos alunos, domínio no conhecimento sobre a quantidade percentual (100%) de álcool em gel, para que ele possa agir como antisséptico (como sendo a razão da recomendação pelos pesquisadores bioquímicos - 75%), nome e estrutura do álcool utilizado na produção do álcool em gel (100%), reagentes utilizados para a produção (90%) e a forma de atuação do álcool em gel na eliminação do vírus da covid – 19 (95%).

Estas averiguações indicam que os objetivos traçados inicialmente e conforme a metodologia usada foram alcançados. Por conseguinte, foi possível concluir que, a partir das respostas coletadas em questionários e atividades diferentes, faz volver o aluno, o fascínio pela disciplina.

Também, concluiu – se que, a operacionalização do projeto pedagógico proposto foi significativa uma vez que o conhecimento construído, permitiu que os alunos ficassem mais conscientes e críticos sobre o cenário atual de pandemia, em defesa da sua saúde.

Ainda, o perfil dos alunos analisados no decorrer do trabalho, também nos coloca em uma reflexão sobre a importância do papel do professor para a turma, no olhar do processo operativo de um projeto pedagógico de temas que apresentam maior relevância em termos de transversalidade.

Como limitação, não foi possível por falta de materiais, reagentes e ambiente favorável, realizar uma experiência química sobre a produção de álcool em gel no contexto de ensino e aprendizagem da disciplina de química.

A ser assim, sugere-se que esta temática seja tratada como um tema transversal no ensino secundário geral, na disciplina de química e biologia. Em química, no estudo de compostos orgânicos álcoois, que seja sugerido o processo de produção de álcool em gel como forma de expandir o conhecimento.

REFERÊNCIAS

D'AVILA, Gabriele et al. Álcool gel: aprendizado de função orgânica e benefícios à saúde. Seminário Institucional do PIBID UNISC, v. 1, 2017.

ANVISA. Farmacopeia Brasileira. 6 ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária SIA Trecho 5,

2019. 874 p. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/farmacopeia/farmacopeiabrasileira/arquivos/7985json-file-1>. Acesso em: 10 abr. 2022.

CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall. 2002.

GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*, São Paulo, Editora Atlas S.A. 1988.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas. 2001.

LEITE, I. V. O. *Processo de produção e controle de qualidade do álcool 70 °INPM e sua eficácia na desinfecção de superfícies fixas como alternativa de combate ao vírus SARS-CoV-2* (Bachelor's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 2022.

MAGALHAES, W. L. E.,; DEGENHARDT, J. Nova formulação de álcool gel (MicroCelol) com celulose microfibrilada (MFC): avaliação em Escherichia coli. *Embrapa Florestas-Comunicado, (INFOTECA-E)*. 2020.

MILBRATZ, R., & PROBST, M. *Alfabetização científica: reflexões sobre as possibilidades para o enfrentamento dos desastres naturais no município de Blumenau/SC*. *Estação Científica (UNIFAP)*, 5(2), 09-20. 2016.

OLIVEIRA, E. D., & LEMOS, I. N. Ação viricida do álcool em gel. *Diversitas Journal*, 6(1), 757-768. 2021.

Sampaio, A. F., Rotta, J. C. G. *Abordagem CTSA na Formação de Professores de Ciências Naturais*. 64ª Reunião Anual da SBPC. Maranhão. 2012.

SILVA, Rafael Salles Ferreira. Por que o álcool gel é eficaz no combate ao novo coronavírus? *GenExatas*, [S. l.], p. 1, 1 mar. 2020. Disponível em: <https://genexatas.com.br/por-que-o-alcoolgel-e-eficaz-no-combate-ao-novo-coronavirus/>. Acesso em: 19 abril 2022.

Sites

<https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-produ%C3%A7%C3%A3o-de-gel-antiss%C3%A9ptico-OMS.pdf> . acesso em 08 de abril de 2022.

<https://senaicetiqt.com/wp-content/uploads/2020/05/NT-01-%C3%81lcool-em-gel.pdf> . acesso a 08 de abril de 2022.